

MUVAQQAT ARIQQAZIGICH DISKLI PICHQOLARINING TORTISHGA QARSHILIGINI ANIQLASH

Imomov Shavkat Jaxonovich

*“TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti rektori, t.f.d., professor*

Ro‘ziqulov Jasur O‘ktam o‘g‘li

*“TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti tayanch doktoranti*

*Ro‘ziqulova Dilnoza O‘ktamovna,
Abdullayev Quramboy Ahmedjon o‘g‘li*

*“TIQXMMI” milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti talabalari*

jasurruzikulov@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada muvaqqat ariq qazish texnologik jarayonlarining tahlili bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar bayon etilgan. Shuningdek muvaqqat ariq o‘lchamlari, ularning joylashish va ko‘ndalang sxemalari ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu kanallarni hosil qilishda kanalqazgichning tortish qarshiligini kamaytirish va kanal sifatini yaxshilash maqsadida kanal qazgich oldida ikkita to‘g‘ri disk va kanal tubini zichlash maqsadida katok o‘rnatilgan muvaqqat ariqqazgichni ishlab chiqish bo‘yicha dastlabki izlanish natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Muvaqqat ariq, sug‘orish, disk, kanalqazgich, katok, egat, suv sarfi, sug‘orish me‘yori, iqlim, vegetatsiya.

Annotation: The article explained the research conducted on the analysis of technological processes of temporary canal digging. Also, the dimensions of the temporary ditches, their location, and transverse diagrams are also shown. In the formation of these channels, on the development of two straight discs in front of the channel-digger, and in order to reduce the gravity resistance of the channel - digger, and compaction of the channel bottom, in order to improve the channel quality the results of preliminary research are presented.

Keywords: Provisional a ditch, irrigation, disk, channel-digger, katok, furrow, water consumption, irrigation norm, climate, vegetation.

Аннотация: В статье поясняются исследования, проведенные по анализу технологических процессов рытья временных каналов. Также показаны размеры временных рвов, их расположение и поперечные схемы. При формировании этих каналов, на разработке двух прямых дисков перед каналокопателем, и в целях уменьшения гравитационного сопротивления канала-копателя, и уплотнении дна канала, с целью улучшения качества канала представлены результаты предварительных исследований.

Ключевые слова: Предварительная канава, орошение, диск, каналнокопатель, каток, борозда, водопотребление, оросительная норма, климат, растительность.

Aholining oziq – ovqat xavfsizligini ta‘minlashda dunyoning ko‘plab mamlakatlarida shu jumladan O‘zbekiston Respublikasida ham keng tarqalgan sug‘orish usullaridan biri yer ustidan sug‘orish usuli hisoblanadi. Unda sug‘orish

dalasing sharoitiga mos, kengligi, dala uzunligi, suvni dala oxiriga yetib borish vaqti va sug'orishning umumiy vaqti tushuniladi. Yer ustidan sug'orish kam mablag' talab qiladigan, ko'p mehnat talab etmaydigan oddiy usuldan hisoblanadi [1,2].

Muvaqqat tarmoqlarni qazish uchun yerlarning nishabligini inobatga olib ariqqazgich-tekislagichlardan foydalaniladi. Ular ariqni 20-40 l/sek dan 100-200 l/sek gacha suv o'tkaza olishini hisobga olgan holda tanlanadi. Qishloq xo'jaligi mashinalarining muvaqqat tarmoqlar orqali o'ta olishlari uchun ariqning chuqurligi 30 sm dan ortiq bo'lmasligi va devorlari yotiq, ariq chuqurligiga nisbatan 1:4 atrofida bo'lishi talab etilganligini qator tajribalarimizda ko'rdik.

O'rta Osiyo sug'orma dehqonchiligida qo'llaniladigan bir necha turdagi muvaqqat ariqqazgichlar mavjud. Ko'pchilik hollarda bu ariqlarni K3Y-0,3 ariqqazgichlarida qazish sug'orma dehqonchilik talablariga mos kelishi qulayligi bilan farqlanadi. Muvaqqat tarmoqlarning gidravlik hisobi uning suv bilan to'lish chuqurligi, suvning o'rtacha oqish tezligi va tarmoqning yuvilib ketmasligini aniqlashni talab etdi.

Dastlabki amaliy va nazariy taxlillarimizda muvaqqat ariqlarni loyihalashda bu tarmoqlarni buzish va tekislashni mexanizatsiyalash, muvaqqat ariqlarni dala maydonlarida hosil qilish yer yuzasini egallamaslik sharti, suvni filtratsiyada, tuproqqa ishlov beruvchi qishloq xo'jalik mashinalari va qurilmalariga qulay, muvaqqat ariqlar suv sarfini rostdash imkoniyati, sug'orishdagi suv sarfi, suvchilarning ish unumdorligi, sug'orish sifati va rejalashtirilayotgan hosildorlik inobatga olinadi [3,4].

Tadqiqotlarimiz natijasida shu aniqlandiki, tuprog'i qattiq maydonlarda ariq qazishda ko'p energiya talab etadi, namlik past bo'lgan maydonlarda yirik kesaklar miqdori ko'payadi, natijada suvni ushlab qobiliyati past bo'lgan sifatsiz dambalar hosil bo'ladi. Bundan tashqari mavjud ariqqazgichlarning yana bir kamchiligi ariq tubining yetarli darajada zichlanmasligi evaziga suv shimilishining yuqoriligidir.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda muvaqqat ariqqazgichni takomillashtirish talab qilinadi.

1- osish qurilmasi, 2,3-rama, 4-ag'dargich, 5- ishchi jihoz old qismiga o'rnatilgan aylanuvchi yassi markaziy va yondosh disklar, 6-lemex, 7- g'altakmola, 8-prujina, 9-

tayanch g'ildirak

1-rasm. Takomillashtirilgan ariqqazgichning konstruktiv sxemasi

Takomillashtirilgan ariqqazgichda diskli pichoqlarni qo'llanilishi tuproqning uvalanish sifatini yaxshilanishi hisobiga suvni ushlab qobiliyati yuqori bo'lgan dambalar hosil bo'lishini hamda ariqqazgichning tortishga qarshiligi kamayishini, g'altakmolaning qo'llanilishi esa ariq tubini talablar darajasida zichlanishi va unga tushgan kesaklarni sifatli maydalanishini ta'minlaydi (1-rasm).

Ushbu maqolada muvaqqat ariq hosil qiladigan qurilma diskli pichoqlarining tortishga qarshiligini aniqlashga doir nazariy tadqiqotlarning natijalari keltirilgan.

Diskli pichoqning tortishga qarshiligi quyidagi ifoda bo'yicha aniqlanadi [5; 53-b.]:

$$P_d = q_c(1 + kV^2) \delta R_p^2 \left\{ \left[1 - \frac{R_p - h_p}{R_p} \left(1 - \ln \frac{R_p - h_p}{R_p} \right) \right] + \right. \\ \left. + \left(f + tg \frac{i_p}{2} \right) \left(R_p - \frac{t_p - \delta}{4} ctg \frac{i_p}{2} \right) \left[R_p^2 - \left(R_p - \frac{t_p - \delta}{4} ctg \frac{i_p}{2} \right)^2 \right] \times \right. \\ \left. \times \left[1 - \frac{R_p - h_p}{R_p - \frac{t_p - \delta}{4} ctg \frac{i_p}{2}} \left(1 - \ln \frac{R_p - h_p}{R_p - \frac{t_p - \delta}{4} ctg \frac{i_p}{2}} \right) \left(\frac{1}{\cos \frac{i_p}{2}} + \frac{f}{\sin \frac{i_p}{2}} \right) \right] \right\},$$

Bu ifodaga q_c , k , δ , R_p , h_p , t_p va i_p ni yuqorida keltirilgan qiymatlarini qo'yib, 1,7-2,2 m/s harakat tezliklarida markaziy diskli pichoqning tortishga qarshiligi 1247,44-1405,50 N ni, yondosh disklarniki esa 648,98-731,21 N ni tashkil etishini ko'rsatdi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, muvaqqat ariq qazish jarayonida 1,7-2,2 m/s harakat tezliklarida markaziy diskli pichoqning tortishga qarshiligi 1247,44-1405,50 N ni, yondosh disklarniki esa 648,98-731,21 N ni tashkil etishini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Imomov Sh., Jurayev A., Ruziqulov J., Kurbonboyev S., Ruziqulova D., Xusinov S., Madadkhonov T. (2022). THEORETICAL STUDIES ON THE DESIGN OF TRENCHER WORK EQUIPMENT. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 989–996. <https://www.inacademy.uz/index.php/ejar/article/-view/6504>
2. Sh.J.Imomov, J.U.Ruzikulov, S.S.Kurbanbayev, H.S.Safarov, K.S.Sobirov, and Z.Sh.Isakov "Technological process of provisional dig a ditch", Proc. SPIE 12296, International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229600 (6 July 2022); <https://doi.org/10.1117/12.2642980>
3. Sh. J. Imomov, J. U. Ruzikulov, S. S. Kurbanbayev, H. S. Safarov, K. S. Sobirov, and Z. Sh. Isakov "Technological process of provisional dig a ditch", Proc. SPIE 12296, International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography,

- Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 1229600 (6 July 2022); <https://doi.org/10.1117/12.2642980>
4. Energy-saving device for temporary ditch digging I S Hasanov¹, J U Ruzikulov¹, F A Ergashov¹, M J Toshmurodov¹ and M R Sotlikova¹ Published under licence by IOP Publishing Ltd IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 868, International Conference on Agricultural Engineering and Green Infrastructure Solutions (AEGIS 2021) 12th-14th May 2021, Tashkent, Uzbekistan Citation I S Hasanov et al 2021 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 868 012091 DOI 10.1088/1755-1315/868/1/012091
 5. Muqimova D.K. Shudgorlangan yerlarga izma-iz ishlov berishda qo'llaniladigan kombinatsiyalashgan mashinaning diskli g'altakmolalari parametrlarini asoslash. Diss. ...PhD, - Andijon, 2020. – 38-54 b.
 6. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
 7. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
 8. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
 9. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
 10. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
 11. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
 12. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
 13. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
 14. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
 15. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
 16. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
 17. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
 18. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
 19. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.